

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA EKOLOGIK TARBIYANING O'RNI

Azizova Ziroat Baxodirovna¹, Abduvaliyeva Ruxshonabonu Rustamjon qizi², Tillarjonova Mahmudabonu Asrorjon qizi³

¹Qo'qon davlat pedagogika insituti Maktabgacha ta'lim kafedrasi o'qituvchisi, ^{2,3}Qo'qon davlat pedagogika institute maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15304320>

Anotatsiya: Ushbu maqolada ekalogiya haqida tushuncha, ekologik tarbiya berishning nazariy asoslari, tabiatga to'g'ri munosabatni tarbiyalash. Maktabgacha yoshdagi bolalarni tabiat bilan tanishtirish yo'llari yoritilgan

Kalit so'zlari: tabiat, jonli tabiat, jonsiz tabiat, atrof-muhit, tabiatshunoshlik, kuch qobiliyat, ekologik muammolar, tabiat bilan tarbiya uyg'unligi, ekalogik ta'lim, ekalogik bilim, ekalogik madaniyat, ekologik tarbiya.

Аннотация: В статье рассматривается понятие экологии, теоретические основы экологического образования, воспитания правильного отношения к природе. Освещены пути приобщения детей дошкольного возраста к природе.

Ключевые слова: природа, живая природа, неживая природа, окружающая среда, естествознание, энергетика, экологические проблемы, гармония образования с природой, экологическое образование, экологические знания, экологическая культура, экологическое воспитание.

Annotation: This article discusses the concept of ecology, the theoretical foundations of ecological education, and the upbringing of a correct attitude to nature. Ways of introducing preschool children to nature are highlighted.

Keywords: nature, living nature, inanimate nature, environment, natural science, strength, ecological problems, harmony of education with nature, ecological education, ecological knowledge, ecological culture, ecological education.

Ekologik tarbiya berishning nazariy asoslari. Bugungi kunda insoniyatni xavf ortida qoldirayotgan hodisalardan biri ekologik vaziyat hisoblanadi. Jamiyatning atrof muhit bilan o'zaro buzilgan aloqasi keng jamoatchilik o'rtasida katta tashvish uyg'otmoqda. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 50-moddasida, "Fuqorolar atrof tabiiy muhitiga ehtiyotkorona munosabatda bo'lishga majbur dirlar", 55-moddasida esa "Yer osti boyliklari, suv, o'simlik va hayvonot dunyosi hamda boshqatibiiy zaxiralar umum milliy boylikdir", deyilgan. Insonning tabiiy boyliklaridan xaddan tashqari oshiqcha foydalanishi oqibatida sayyoramizning qiyofasi o'zgarib bormoqda. Yashil o'rmonlar siyraklashib, o'simlik va hayvonot turlari kamaymoqda, foydali qazilma boyliklari tugab bormoqda. Suv havzalari va atmosfera havosining ifloslanishi, chiqindi moddalarining ortib borish natijasida aholini oziq ovqat bilan ta'minlash, energiya va chuchuk suv muammolariborgan sari murakkablashmoqda. Oqibatda million-million yillar davomida turg'un bo'lgan tabiiy holatga putur yetmoqda.

Ekologiya grekcha "oikos"-yashash, uy, makon, "logos"-talimot-umumiyyatda organizmlarning yashash joyi, makoni degan ma'noni anglatadi. Ekalogiya fanitirik organizmlarning ma'lum bir muhitda yashash qonuniyatlarini, yangi organizmlarning o'zaro va ularni o'rab turgan atrof-muhit bilan bog'liq bo'lgan hayottarzini o'rganadi. Ekologiya so'zi tirik

mavjudotlar, shu jumladan, odamning yashashsharoiti va tashqi muhit bilan o'zaro munosabatini bildiradi. Keyingi davrda pedagogika nazariyasi va amaliyotiga “ekologik ta'lim”, “ekologik tarbiya”, “ekologik ong”, “ekologik faoliyat”, “ekologik mas'uliyat”, “ekologik e'tiqod”, “ekologik ma'rifat”, “ekologik madaniyat” va boshqa bir qator tamalar va ular bilan bog'liq tushunchalar kirib keldi. Ekologik ta'lim- ekologik ma'rifatning asosiy jihati bo'lib, o'qitish va o'qish jarayonlarida mavjud ijtimoiy ekologik tajribaning avloddan-avlodga o'tkazilishidir. Ekologik ta'lim orqali shaxsda ekologik bilim, ko'nikma va malakalar hosil bo'ladi.

Ekologik tarbiya-rivojlanayotgan shaxsda maqsadga muvofiq axloqiy -ekologik fazilatlarni tarkib toptirishni nazarda tutadi va shu orqali shaxsning ekologik xulq-atvor xususiyatlari takomillashib boradi. Ekologik ong-shaxsning amaliy ekologik faoliyatiga hatti-harakatini tartibga solib turadi. Ekologik faoliyat esa ekologik bilimlarga tayanilgan holda tabiat va atrof-muhit muhofazasini ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan xatti-harakatlar majmuidemakdir. Ekologik madaniyat-alohida shaxsning ibratli axloqiy-ekologik xatti-harakat boshqalarda zavq-shavq uyg'ota olishlik holatini ifodalaydi. Bu atama shaxs vajamiyatning atrof-muhitga munosabat darajasini belgilash uchun qo'llaniladi. Ekologik bilim-bu tirik tabiatning tuzilishi, rivojlanishi, o'zgarishi, yer yuzidagi tirik jonzo turlarning holati, ularning bir-birlari va atrof-muhit o'rtasida bo'lib turadigan munosabatlarni, tabiiy boyliklarning son sifatini, hajmini xillarini hamda ularni saqlash va tejamkorlik bilan foydalanish yo'llarini o'zlashtirishdan iboratdir. Ekologik ta'lim tarbiyaning tub ma'nosi-tabiat va jamiyat o'rtasidagi doimiy birlik va ularni bir-birlariga bog'lovchi tabiiy hamda ijtimoiy qonunlarni o'rganish hayotga tadbiiq etishdan iboratdir.

Ekologik tarbiya ijtimoiy tarbiyaning yana bir muhim tarkibiy qismi bo'lib uni tashkil etish jarayonida quyidagi vazifalar hal etilishi zarur;

1. Bolalarda mashg'ulot va mashg'ulotdan tashqari jarayonda ekologik tushunchalarni tarkib toptirish.

2. Ularning tabiat va atrof-muhit ekologiyasi to'g'risidagi tasavvurlarni boyitish.

3. Bolalarda tabiat va atrof-muhit muhofazasini taminlash iltimoiy zaruriyat ekanligi to'g'risidagi mas'uliyatini shakllantirish.

4. Bolalarda tabiatda o'zini tutish malakasini, atrof-muhitni muhofaza qilish tuyg'usini tarbiyalash hamda ularning tabiat va atrof muhit muhofazasini taminlash jarayonida faol ishtirok etishlariga erishish. Abu Nasr Farobiy [870-950] tabiatshunoslikning turli tarmoqlari bilan shug'illangan bo'lib, “Kitob qolhaji va al-Miqdor”, “Kitob al-insonia”, “Kalam fia'zoal hayvon” nomli asarlari bunga dalil bo'la oladi. Farobiy o'zining “Ixsoa al-ulum vaal-tarif” asarida zamonasidagi ilmlarni har tomonlama o'rganib, ularni ma'lum tizimga solib, turkumlarga ajratadi, har bir ilm tarmog'iga ta'rif berishga harakat qildi, tabiatshunoslik ilmiga katta etibor berdi.

Tabiatshunoslikka oid “Kitob al-mabodi al-insoniya”, “Kalam fia'zo hayvon” kabi asarlarda odam va hayvonlar ayrim a'zolarining tuzilishi, xususiyatlari va vazifalari haqida, ularning o'xshashligi vafarqlari keltirilishi bilan birga, asosiy anatomik-fiziologik tushunchalar berilgan. Zaxiriddin Muhammad Bobur [1483-1530] faqat shoir bo'lmay, balki tabiatshunos ham bo'lgan. Boburning eng yirik asari “Boburnoma” asarida shoirning ko'rgan- kechirganlari, borgan joylarining tabiati, boyligi, odamlari, urf odatlari, hayvonot, o'simlik va boshqalar tasvirlangan. Har bir kasb egasi bu kitobdan o'ziga keragicha ma'lumot topadi. Asar muhim tamalar, manbalarga boy. Unda yer, suv, havo turli tabiiy hodisalarga tegishli xalq so'zlari koplak topiladi. Bobur har bir xududni ma'lum bir tartibda tasvirlaydi. Avvalo, joyning geografik o'rni, qaysi iqlimga mansubligi, shifobaxsh joylari, o'simliklari, qazilmalari, hayvonoti va aholisi haqida

ma'lumot beradi.1. Inson onadan tug'ilib, olamga kelgan chog'idanoq tabiat ehsonidan baxramand bo'ladi. Ilk bor havodan to'yib nafas oladi. Odamzot o'sib unishi uchun oziq-ovqat, suv, quyosh, harorati juda zarur bo'lib, u bularning hammasi tabiatdan oladi. Tabiat musaffo bo'lsa, odam ham sog'lom va baquvvat o'sadi.Tabiat shunday mo'jizaki, atrof muhitni muvozanatga keltiradi, chunonchi chiqarilgan karbonat angidiritni o'simliklar, yutib uni kislarodga aylantiradi, demak,o'simliklar dunyosi, ramziy manoda aytganda, havoni chang va karbonat angidiritdan tozalab beruvchi bebaxo vositadir. Bunday inson o'z atrofini o'rab turgan tabiatni, uning o'simliklar dunyosini ko'z qorachig'iday asrabgina qolmay, uni boyitishi, qo'lidan kelgancha ko'proq daraxt ekishi, ko'kalamzorlashtirishga intilishi zarur degan xulosa chiqadi. Shuning uchun ota-bobolarimiz daraxt ekish, bog'-rog' yaratishni savobli ish deb bilishgan. Bir tub mevali daraxt ekgan kishining ikki dunyosi obod bo'ladi, deb bejiz aytishmagan.

Atrof-muhitning tozaligini ta'minlash o'zimizga bog'liq, biz katta-yu yosh tozahavodan bahramand bo'lish uchun shahrimizga ko'chat ekib, ko'kalamzorlashtirsak , uning ozodaligini saqlasak o'zimizning sog'ligimizni saqlagan bo'lamiz. Bahor faslida ko'chat ekish oyli o'tkaziladi. Shunday ekan, nihollarni yaxshi niyat bilan ekish parvarishlash, gullar ekib o'stirish har bir o'quvchi va kattalarning insoniy burchidir.O'zbek xalqi qadriyatlar orasida tabiatni saqlash, qadriga yetish, chiroyiga chiroy,ko'rkiga-ko'rk qo'shishi odatlari bor. Inson tabiatdagi har bir giyoh, o't-olov, dov-daraxt, parranda-darrandalarni, olamda nimaiki kerakli bor narsani zarur deb biladi.Ota-bobolarimiz zilol suvni,buloqlarni,so'lim daraxtzorlarni, qoya-g'orlarni hosiyatli o't-o'lanlarni, gul -giyohlarni muqaddas qilib asrashga, niyati nopok kishilardan saqlashga, toptamaslikka, oyoqosti qilmaslikka alohida e'tibor berib kelganlar.Avvalo, har bir inson yer yuzidagi o'simliklarni ko'paytirishga hissa qo'shishi,kamaytirishdan o'zini tiyishi lozim. O'simliklarni ko'paytirishning birdan bir yo'li-mevali va manzarali daraxtlarni iloji boricha ko'proq ekishdir. Ularni parvarish qilish, bog'-rog'lar yaratish har bir inson uchun hayrli ish bo'lishi bilan birga, savobli ish hamdir.Bunday misollarni keltirishimizdan maqsad o'tmish ajdodlarimizdan bizgacha urfodat bo'lib yetib kelgan obodonchilik ishlaridan hozirgi yoshlarni habardor etish,ularni ana shu ishlar misolida tarbiyalashdir. Ular ham Jaloliddin Manguberdi, Amir Temur, Mirzo Ulug'bek, Alisher Navoiy kabi el farovonligi yurt obodligi uchun kurashuvchi zabardast o'g'il-qizlar, oliy himmat inson, tabiatga mehr-muruvvatlikishilar bo'lib yetishsinlar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. *Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. – T.: “O‘zbekiston”, 2017.*
2. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 31-dekabrda “Uzluksiz ma’naviy tarbiya konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 1059-son Qarori 1-ilovasi. // Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 03.01.2020 y., 09/20/1059/4265-son
3. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O‘zbekiston strategiyasi. – Toshkent: “O‘zbekiston”, 2021. – 464 bet
4. Azizova Ziroat “The content of children's preparation for school in preschool educational organizations”. Galaxy international interdisciplinary research journal (giirj) 78-80 b 2024
5. A.Z .Baxodirovna “Maktabgacha yoshdagi bolalarni har tomonlama rivojlantirishda tasviriy faoliyatning ahamiyati”, Science and innovation 3 (special issue 31), 34-37 2024y
6. AZ Baxodirovna “Sharq matematik olimlarining asarlarida arifmetikaning rivojlanishi”, Science and innovation 3 (special issue 31), 455-460b 2024y

7. P.F.Миннуллина, А.Р Нуриева, З.Б.Азизова “Подготовка будущих воспитателей в полилингвальном образовательном пространстве” Science and innovation 3 (special issue 31), 88-91 2024у
8. A.Z.Ваходировна, “Мақтабгача та’лим ташкilotларida mehnatni tashkil etish shakllari” Science and innovation 3 (special issue 31), 38-44 2024у
9. З.Б Азизова, З.А кизи Абдуразакова “Болаларда халқ оғзаки ижоди воситасида миллий ғурур ҳиссини шакллантиришда оиланинг ўрни»International conference of education, research and innovation 1 (2), 50-62 2023
10. Muminova, G. "HONORARY WOMEN IN UZBEK ART." Science and Innovation 1.6 (2022): 244-247.
11. Irmatova Ma'mura Djuraevna PERIOD OF KINDERGARTEN AGE - THE BEGINNING STEPS OF EDUCATION, THE FORMATION OF SOCIALLY NECESSARY CHARACTERIZATIONS IN A PERSON IJSSIR, Vol. 11, No. 06. June 2022 41-44
12. Kadirova, Dildora Nadjatbekovna. "PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES AT THE CENTERS FOR THE DEVELOPMENT OF PRESCHOOL EDUCATIONAL." *Bulletin news in New Science Society International Scientific Journal* 1.3 (2024): 86-92.
13. Achilova S. Hygienic factors for the development of physical qualities of children in preschool education // *International journal of social science & interdisciplinary research*, Vol. 12. Date of publication: 04.04.2023. – P.86-89. (IF 7.429)
14. NG Malikovna INTELLEKTUAL O ‘YINLAR ORQALI MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI AQLIY RIVOJLANTIRISH Science and innovation 3 (Special Issue 31), 367-371
15. BR Djurayeva, HM Tojiboyeva, GM Nazirova Modern trends in the education of children of preschool age Tashkent-2015
16. NG Malikovna, EM Akilovna, SN Anvarovna, KD Bakhodirovna, ..DETERMINING THE EFFECTIVENESS OF PRESCHOOL EDUCATION IN CHILD DEVELOPMENT: THE EXAMPLE OF MARKETING RESEARCH. *International Journal of Early Childhood Special Education* 14 (5) 2022
17. GM Nazirova STEAM TECHNOLOGIES, A NEW STAGE IN THE DEVELOPMENT OF PRESCHOOL CHILDREN *Bulletin news in New Science Society International Scientific Journal* 1 (3 ... 2024
18. Kadirova, Dildora, U. Olimjonova, and L. Azimova. "GOALS AND OBJECTIVES OF CHILD EDUCATION IN PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS." *Академические исследования в современной науке* 2.25 (2023): 93-99.
19. Sh.Karimova PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF SOCIAL PEDAGOGICAL PRINCIPLES
<file:///C:/Users/Windows10/Downloads/Telegram%20Desktop/Каримова%20Ш.%20Имп%20фактор93-100.pdf> *Bulletin news in New Science Society International Scientific Journal* 2024 Vol 1 Issue 3 Impact factor: 8.5 (Researchbib)
20. Sh.Karimova. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ АРТ-ТЕРАПИИ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH OF PROBLEMS OF SCIENCE AND EDUCATION 2024 Paris, France